

УДК: 53.01: 510.20: 001.19: 2-17

Премодерн, модерн, постмодерн, ...препремодерн? (физика между прошлым и будущим)

Ляхов Владимир Валентинович, кандидат физико-математических наук

Аннотация. Отмечается, что триада: премодерн, модерн, постмодерн построена в парадигме господствовавшего в мире в последние времена "иудеохристианства". Чтобы иметь возможность двинуться дальше, минуя выморочный постмодернизм необходимо обратиться к представлениям наших предков о том, что Природа жива и разумна.

Premodern, modern, postmodern, ... prepremodern? (physics between past and future)

Lyahov Vladimir V., candidate of physical and mathematical sciences

Abstract. It is noted that the triad: premodern, modern, postmodern is built in the paradigm of the most dominated in the world in the last time of "IudoChristianity". In order to be able to move further, bypassing the witless postmodernism, it is necessary to refer to the ideas of the ancestors that the nature is alive and thinking.

Наступило время и говорящие головы (философы) поведали нам, что живем мы теперь в постмодерне. А перед этим были последовательно времена премодерна и модерна. Хотя раньше, в советское время, социологи ориентировали нас на такие фазы общественного развития, как феодализм, капитализм, социализм, и мы достигли даже, перед тем как упасть, развитого социализма. Дефиниции, конечно, могут быть разными и меняться со временем. Можно собирать картину мира, составляя различные комбинации из его проявлений и выделяя те из них, которые кажутся определяющими в данный момент. Человек наблюдает вокруг себя бесконечное количество вещей. Что бы жить и действовать, человек вынужден вырабатывать знания относительно этих вещей. Откуда берётся наблюдаемый в мире порядок? Какими способами можно добыть знание об устройстве этого мира? Постараемся определиться в среде быстро вошедших в наш обиход модерна, пре- и постмодерна.

ПРЕМОДЕРН

Мир имеет разумное устройство. Упорядоченность в мире существует благодаря вселенскому разуму. Этот источник порядка находится за пределами нашего возможного опыта. Рациональное познание никогда не даст по-настоящему истинного знания в силу того, что все истинное находится за пределами видимого нам мира. Познание возможно только как некое чудо, только в некоем в мистическом опыте [1].

МОДЕРН

Мир имеет объективное упорядоченное устройство, заложенное в нем самом. Мир – это «часовой механизм» построенный не разумом, а возникший «естественным» образом. Мир полностью познаваем, так как полностью доступен нашему опыту. Истинное знание – это полное соответствие наших представлений о предмете с самим предметом. Единственным способом получения истинных знаний является научный подход [1].

ПОСТМОДЕРН

Однако, время продолжало свой бег, и вдруг оказалось, что в мире нет системности, мир не имеет объективного устройства. Под всеми нашими понятиями отсутствует объективное содержание. По этой причине формула модерна «знание – это полное соответствие наших представлений о предмете с самим предметом» – является фикцией. Формирование эпохи постмодерна проходило в 1960–1970-е годы, оно логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на провозглашенную смерть супероснований: бога (о чем много говорил Ницше) и гуманистических принципов. Постмодернизм – эпоха, пришедшая на смену европейскому Новому времени, характерной чертой которого была вера в прогресс и всемогущество разума.

Цендровский [2] отмечает, что постмодерн берёт начало в осознании провала проекта Просвещения. В философии постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с искусством, что объясняется осознанием иллюзорности представлений о неограниченных возможностях науки, признанием неполноты любого дискурса, в том числе и научного, существенной роли неявного знания в функционировании науки, относительности и принципиальной неустрашимости субъекта из результатов научного познания.

Бодрийяр [3] выделяет следующие признаки постмодерна:

1. формирование (в том числе посредством СМИ) виртуальной реальности, почти независимой от подлинной реальности и произвольно конструирующей смысл тех или иных событий;
2. девальвация ценностей и норм;
3. неуправляемость и катастрофичность последствий научно-технического прогресса для человека.

Фактически, постмодерн – свидетельство заката Европы, о чем Шпенглер писал еще сто лет назад [4].

ПРЕПРЕМОДЕРН (НОВОЕ – БЕЗДАРНО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ)

Обобщая, премодерн – господство религиозных представлений о мире, модерн – господство научных

представлений, вытиснивших религиозные, а постмодерн – это неспособность объяснить мир ни тем, ни другим образом и тревожное ощущение inferнального конца. “Infernus” в переводе с латинского – нижний, подземный (там, где и расположен ад).

А может быть, этот inferнальный конец связан не с постмодерном, а был запрограммирован еще на стадии становления преמודерна? Именно тогда явилось на свет так называемое “иудеохристианство”, начавшееся с идеи богоизбранности крошечного иудейского народа и переросшей в осознание своей богоизбранности всей христианской Европы, а затем и мусульманского Востока. Все эти три направления, исходящие из одного корня (так называемые “авраамические” религии) ведут яростную непримиримую войну с так называемым “язычеством”.

В “язычестве” пребывали все народы до воцарения “иудеохристианства”, многие пребывают в нём и сейчас, в том числе в России. “Язычники” считают природу одушевленной, все мироздание от звезд на небе до последнего камня на Земле. Это знание или вера в это было дано свыше, и было оно “интернациональным”. Присоединяя очередную область к своей империи, римляне почитали местные божества, а не насаждали мечом и кровью своих “правильных” богов. Но исполнились времена, и выделил “бог” сынов Израиля и заключил с ними “завет”. И началась бесконечная религиозная вражда всех со всеми, продолжающаяся до сих пор.

Литература:

1. <http://philosophystorm.org/forohehg/3604>.
2. http://www.e-notabene.ru/ca/article_16316.html.
3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., Добросвет, Издательство «КДУ», 2011.
4. Шпенглер О. “Закат Европы”, т. 1, М., Айрис Пресс, 2003.
5. Ляхов В.В. За час до рассвета (физика между прошлым и будущим), в сб. 62 международной научно-практической конференции ЕНО “Актуальные вопросы развития науки в мире”. Россия, Москва, 29-30 апреля, 2020.
6. Ляхов В.В., Нещадим В.М. О комплексификации физики (физика между прошлым и будущим), в сб. 63 международной научно-практической конференции ЕНО “Стратегия устойчивого развития мировой науки”. Россия, Москва, 28-29 мая, 2020.
7. Ляхов В.В. Как управлять мнимыми частями физических величин (физика между прошлым и будущим), в сб. 64 международной научно-практической конференции ЕНО “Интеграция науки в современном мире”. Россия, Москва, 29-30 июня, 2020.
8. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. Models of Plasma Kinetics and Problems with Their Interpretation in the Current Paradigm, New York, Nova Science Publishers, 2018.
9. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On complexification of physics. Complex numbers as object of physical reality. East European Science Journal, 2019, V. 1. P. 42-52.
10. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On the complexification of physics. Horizons in World Physics v. 300, New York, Nova Science Publishers, 2019.

И вся эта триада: преמודерн, модерн, постмодерн построена в парадигме господствовавшего в мире в последние времена “иудеохристианства”. Ни чукчи, ненцы и другие “язычники”, ни китайцы – сыны Поднебесной не подозревают, что живут в постмодерне.

А тем, кто ощущает себе в постмодерне и чувствует приближение inferнального конца, надо вернуться к вере своих предков (в модернистской терминологии – в препремодерн). Для русских – это Вездизм [5]. Надо правильно воспринять природу свою и природу Мироздания и правильно разместить себя в Нём. Природа жива и разумна, а её душа и есть Высшая Личность, управляющая всем, Бог. Нельзя избавиться от наших внутренних общественных и социальных язв, игнорируя нашу вложенность в окружающую природу. И научное описание природы придётся изменить. Надо попытаться и в физике от господствующего сейчас описания неживой природы перейти к физике живой природы. И физика сейчас находится в состоянии постмодерна – на грани между прошлым и будущим. Одна из возможностей такого перехода, основанная на новой интерпретации комплексных чисел, изложена в работах [5-10]. Необходимо вернуться в здоровое своё, чтобы иметь возможность двинуться дальше, минуя выморочный постмодернизм.